

TOJIK KOVRAGI (*F. TADSHIKORUM*) NING ISTIQBOLLARI

Xalmuratov M.A¹, Ergashova Sh.Sh², Ergashov F.Sh³

¹DTPI dotsenti, ^{2,3}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618058>

Annotasiya. Ushbu maqolada Kovrak turkumiga mansub Tojik kovragi (*F. tadshikorum*) ning o'rganilish tarixi, kimyoviy tarkibi, populyatsiyalarining hozirgi holati, tarqalish areaallari hamda kamayib ketish sabablari ilmiy o'rganilganligi qayd etilgan. Shuningdek tabiiy sharoitda o'sib rivojlangan o'simliklardan yig'ib olingan urug'lar shaxsiy xo'jaliklarda yetishtirilib, tayyor ko'chatlarning ko'chirib o'tkazish borasida olib borilgan tajribalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *Ferula tadshikorum*, dorivor va iqtisodiy samaradorlik, tabiiy zaxira, populyatsiya, shira berish xususiyati, shaxsiy xo'jalik, DTPI tajriba uchastkasi, "Besh tom"

Аннотация. В статье описывается научное изучение осоки таджикской (*F. tadshikorum*), вида семейства осоковых, включая ее историю, химический состав, современное состояние популяций, ареалы распространения и причины сокращения численности. Также описаны опыты по выращиванию семян, собранных с растений, выращенных в естественных условиях в личных подсобных хозяйствах, и пересадке готовых саженцев.

Ключевые слова: *Ferula tadshikorum*, лекарственная и хозяйственная эффективность, природный резерват, популяция, нектаропродуктивные свойства, личное подсобное хозяйство, опытный участок ДТПИ, «Беш том».

Abstract. The article describes the scientific study of *F. tadshikorum*, a species of the Cyperaceae family, including its history, chemical composition, current population status, distribution areas, and reasons for the decline in numbers. It also describes experiments on growing seeds collected from plants grown in natural conditions in private farms and transplanting ready seedlings.

Key words: *Ferula tadshikorum*, medicinal and economic efficiency, natural reserve, population, nectar-producing properties, private subsidiary farm, experimental plot of DTPI, "Besh Tom".

Mamlakatimiz hududida hozirda 4500, ular orasida jiddiy muhofazaga muhtoj 300 dan ortiq kamyob endemik va relik turlar mavjud. Bugungi kunda dunyo miqyosida inson ehtiyoji uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan dorivor va iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan o'simliklarning tabiiy zaxiralari kamayib ketmoqda. Ayniqsa, dorivor hamda samaradorligi yuqori o'simliklarga antropogen omillar ta'sirining ortishi, ulardan oqilona foydalanilmayotganligi mazkur o'simliklar tabiiy populyatsiyalarining qayta tiklanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, natijada ular o'sayotgan tabiiy maydonlar qisqarmoqda. Shunga ko'ra, dorivor va qimmatbaho o'simliklar tabiiy zaxiralarini o'rganish va ular populyatsiyalarini muhofaza qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda so'nggi yillar davomida dorivor o'simliklarning tarqalish maydonlari va ularning tabiiy zaxiralarini aniqlash borasida bir qancha aniq maqsadga yo'naltirilgan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu esa tojik kovragi tarqalgan maydonlarni aniqlash, ulardagi o'simlik zaxirasini baholash va shu asosida farmatsevtika sanoatida ishlab chiqarishga tavsiyalar berish va

imkoniyat darajasida aholi shaxsiy xo'jaliklarida xom ashyo mahsulotlarini tayyorlash zaruratini taqozo etadi. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, jumladan, *Ferula tadshikorum* Pimenovning biologik xususiyatlarini asoslash, tabiiy zaxiralarini baholash va muhofaza choralarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

M.G. Pimenov tomonidan 1974-yilda *F. tadshikorum* ilk bor fanga kiritilgan.

Ferula L. turkumiga mansub turlar ustida asosan ularning kimyoviy tarkibi va tibbiyotda qo'llanilishi bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. MDH mamlakatlarida turkum vakillarining biologiyasi, kimyosi, tabiiy zaxiralari tadqiq qilingan. *Ferula* turkumi turlarining biologiyasi X. Nishonboyeva, U. Raxmonqulov, S. Meliboyev, I.U. Muqumov, O. Avalboyev, anatomiyasi va sitoembriologiyasi M.X. Bogdasarova, S.S. Nazrullayeva va boshqalar, A.A. Butnik va boshqalar, V.K. Sharipova, kimyoviy tarkibi hamda farmakologik xususiyatlari, G.K. Nikonov, A.I. Saidxodjayev, V.M. Malikovlar tomonidan o'rganilgan. X. Raxmonov tomonidan Tojikiston tabiiy sharoitida ontogenezi, fitotsenologiyasi, tabiiy zaxirasi o'rganilgan hamda muhofaza qilish uchun chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqilgan. O'zbekistonda D.B. Barakayeva tomonidan *F. tadshikorum* smolasining kimyoviy tarkibi va biologik faolligi, D.T. Xamrayeva va D.N. Tuxtayevalar tomonidan Toshkent Botanika bog'i sharoitida turning ontogenezi va anatomiyasi tadqiq qilingan.

Viloyatimiz hududida keng tarqalgan Tojik kovragining (*ferula tadshikorum* pimenov) tabiiy zaxirasi va biologiyasi haqida eng sungi ma'lumotlarni A. Sharipovning ilmiy ishlarida kuzatishimiz mumkn.

Olib borilgan ilmiy izlanish natijalaridan shuni shuni ko'rishimiz mumkinki viloyatimizning shimoliy hududlar jumladan Uzun tumanining tog'li hududlari Tojik kovragining (*Ferula tadshikorum* Pimenov) tabiiy zahiralarga boyligi va shaxsiy xo'jaliklarda yetishtirish uchun keng imkoniyatlarga ega ekanligi o'rganib chiqildi. 2025 - yilning yanvar oyida Uzun tumani "Besh tom" mahallasi hududida urugidan ekib o'stirilgan Tojik kovragining bir yillik va 3-4 yillik ko'chatlari DTPI tajriba uchastkasiga olib kelib parvarishlana boshlandi.

Olib borilgan ilmiy izlanishlar va kuzatishlar natijasida barcha ko'chatlar to'liq rivojlanganligi kuzatildi. 2025 yilning aprel oyi ikkinchi dekadasiga kelib 4 yillik ko'chatlar shira ajrata boshlaganligi kuzatildi.

Kichik yoshdagi kovraklarning kesilishiga asosiy sabablardan biri sifatida, katta yoshdagi individlarning qolmaganligi bilan izohlanadi. O'zbekiston sharoitida shira olish uchun 8–12 yoshdagi kovraklardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'simlikning yoshi oshgani sari shira hosil qilish xususiyati ham oshadi. Dengiz sathidan 1400–1600 m balandlikda o'sgan besh yoshli o'simliklar ildizpoyasining shira berish xususiyati keskin ortganligi, 1000 m balandlikda tarqalgan turlarda esa olti va yetti yoshli o'simliklar shirasining ortishi aniqlangan.

Olib borilgan ilmiy izlanishlardan Tojik kovragining Surxondaryo viloyatining Denov tumani hududlarida dengiz sathidan 500 metr balandlikda boshlab parvarishlash hamda yetarli agrotexnik tadbirlar olib borilganda vegetatsiyaning to'rtchi va beshinchi yillaridan o'simlik shirasini olish imkoniyati mavjud bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharipov A. (2024). Grid System Mapping of *Ferula tadshikorum* Pimenov (Apiaceae) Distributed in Uzbekistan // American Journal of Plant Sciences, Vol.15, №.10, October 29,

2024. – P. 988-995. (03.00.00; №2)
2. Sharipov A.E. Grid mapping and modeling of the distribution of *Ferula tadshikorum* Pimenov // The Way of Science – International scientific journal, // Volgograd, 2024 // № 7 (125). – С. 21-23. (03.00.00)
 3. Шарипов А.Э. Ибрагимов А.Ж. Аромов Т.Б. Тожик ковраги (*Ferula tadshikorum* Pimenov) бўйича яратилган мобил илова тўғрисида // Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси. – Хоразм, 2024. – №6/1. – Б. 70-77. (03.00.00; №12)
 4. Шарипов А.Э. Тургинов О.Т. *Ferula tadshikorum* Pimenov (*Apiaceae*) Ўзбекистон ботаник-географик районларида тарқалиши // ЎзМУ илмий хабарлари. – Тошкент, 2022. – №3/2. – Б. 175-179. (03.00.00; №9)
 5. Шарипов А.Э. Тургинов О.Т. *Ferula tadshikorum* Pimenov (*Apiaceae*) шира ажратиш жараёни // Хоразм Маъмун Академияси ахборотномаси. – Хоразм, 2022. – №10/1. – Б. 87-91. (03.00.00; №12)
 6. M Xalmuratov, D Bo'riyeva, M Mamarajabov [Rare kovrak species of surkhandarya region - Modern Science and Research, 2023](#) [Related articles All 2 versions.](#)
 7. M. A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Viloyatimizdagi ayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. 2023/12/21.
 8. Xalmuratov Mingboy Toshmirov Sirojiddin Boysun-Chulbair tog'larining o'simliklar qoplami. Monografiya 2023. 114 p.